

УДК 004.89:334.76

Ткачева Анастасия Валериевна
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры
бизнес-информатики,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет», a.tkacheva@donnu.ru

Tkacheva Anastasiia
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate
Professor at the Department of
Business Informatics,
Donetsk National University

Котова Юлия Николаевна
магистрант кафедры бизнес-
информатики, ГОУ ВПО «Донецкий
национальный университет»,
kotova.kira24@mail.ru

Kotova Yulia
Master's Student at the Department of
Business Informatics,
Donetsk National University

**ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ В МОДЕЛЯХ
КООПЕРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АГЕНТОВ:
ДАННЫЕ, ПАРАМЕТРЫ, ПОДСИСТЕМЫ**
DIGITAL PLATFORMS IN MODELS COOPERATIVE INTERACTION OF AGENTS:
DATA, PARAMETERS, SUBSYSTEMS

В статье представлены результаты исследования цифровых платформ кооперационного взаимодействия экономических агентов; рассмотрены ключевые понятия «цифровая платформа», «агент»; описаны специфика и функционал современных цифровых платформ, их стандартные системные, прикладные и внешние сервисы; представлена структура агентной платформы, охарактеризованы ее элементы; приведены примеры современных цифровых платформ.

Ключевые слова: цифровая платформа, агент, взаимодействие, информационные технологии, информационная система, мультиагентная система, сервисы, агентная платформа, компонент платформы.

The article presents the results of the study of digital platforms of cooperative interaction of economic agents; the key concepts of "digital platform", "agent" are considered; the specifics and functionality of modern digital platforms, their standard system, application and external services are described; the structure of the agent platform is presented, its elements are characterized; examples of modern digital platforms are given.

Key words: digital platform, agent, interaction, information technology, information system, multi-agent system, services, agent platform, platform component.

Постановка проблемы. В последнее время традиционные формы партнерских отношений в современной бизнес-среде не позволяют обеспечить высокий уровень эффективности. Новые условия хозяйствования субъектов экономических отношений характеризуются активным использованием инновационных и информационных технологий, разработкой и реализацией

проектов информатизации различных сфер, внедрением цифровых решений, переходом коммуникационных взаимодействий агентов в цифровую, электронную среду. Эти тенденции кардинально меняют характер и специфику кооперационного взаимодействия субъектов экономических отношений, которые во все большей степени реализуются в дистанционном, сетевом формате посредством современных информационных технологий и цифровых сервисов и платформ. Кроме того подобное взаимодействие позволяет расширять географические границы кооперации агентов и сотрудничать с территориально отдаленными субъектами, находящимися в различных регионах страны и разных странах.

Сегодня такие термины, как цифровые ресурсы, цифровые платформы, порталы, сервисы, стали широко употребляемыми в научно-исследовательской и практической сферах деятельности, вызывают активный интерес многих ученых и практиков, в частности [1-6; 8-9]. Цифровые платформы следует рассматривать как инновационный технологический инструмент формирования и развития кооперационного взаимодействия предприятий и организаций различных сфер деятельности в электронной среде. Они позволяют создавать условия эффективной работы агентов на основе сотрудничества, сетевых партнерских взаимодействий с общественностью, партнерами, поставщиками, инвесторами, научно-исследовательскими, образовательными организациями и прочими контрагентами, а также конкурентами.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты применения инновационных цифровых технологий и платформ для совместной работы с пространственными данными нашли отражение в публикациях Бабкина А.В. [1], Беляевой О.В. [2], Бухвалова О.Л. [3], Гелисханова И.З. [1], Городецкого В.И. [3-4], Дементьева А.В. [5], Ершовой И.Г. [2], Козлова А.В. [6], Ларюхина В.Б. [4], Майорова И.В. [3], Новиковой С.И. [7], Обыденова А.Ю. [6], Обуховой А.С. [8-9], Павловой О.А. [8], Скобелева П.О. [4], Черных Я.В. [8-9], Щербенко Е.В. [7], Юдиной Т.Н. [1] и др.

Несмотря на значительное число научных трудов по данной проблематике, следует отметить, что отдельные теоретические и прикладные вопросы разработки и использования цифровых платформ для целей кооперационного взаимодействия субъектов экономических отношений все еще требуют углубленного исследования. Данный тезис обусловлен тем, что в настоящее время, в связи с повсеместным применением прогрессивных информационно-коммуникационных технологий и глобальными тенденциями цифровизации, новые формы кооперации позволяют современным компаниям, предприятиям, организациям получить больший эффект от взаимодействия и сформировать конкурентные преимущества на конкретном рынке.

Цель исследования. Цель данной статьи – изучение современных тенденций в направлении применения цифровых платформ как средства кооперационного взаимодействия агентов, анализ функционала и архитектуры цифровых платформ.

Изложение основного материала. Основным резервом повышения производительности труда и конкурентоспособности экономики страны является модернизация производств и предприятий различных сфер деятельности, основанная на технологических, информационных, организационных, институциональных инновациях. Осуществление такой модернизации происходит путем цифровизации экономики, которая осуществляется по различным направлениям: нормативное регулирование цифровой среды, кадры, информационная инфраструктура, информационная безопасность, государственное управление, цифровые технологии и пр. В рамках направлений реализуется комплекс мероприятий по грантовой поддержке IT-проектов компаний, поддержке внедрения на предприятиях различных IT-решений, стимулированию процессов цифровой трансформации бизнеса, внедрению цифровых технологий и платформенных решений с учетом особенностей реализуемых бизнес-моделей, методическому сопровождению разработки и реализации компаниями стратегий цифровой трансформации на основе отечественных IT-решений и акселерации российских технологических стартапов.

Согласно мнению экспертов, как теоретиков, так и практиков, цифровые платформы представляют собой эффективный коммуникационный инструмент для обеспечения взаимодействия субъектов деловой среды в условиях цифровой экономики. Агрегирование большого числа сервисов в рамках цифровой платформы позволяет организовать единую «точку входа» в социально-экономическую сферу как для уже состоявшихся ее участников, так и для новичков, а также повышает ее транспарентность, т.е. информационную прозрачность.

Цифровые платформы являются сложными информационными системами, позволяющими обеспечить выполнение функций взаимодействия между субъектами экономических отношений. Они открыты для использования клиентами и партнерами, разработчиками приложений, поставщиками услуг и агентами.

Под агентом принято понимать любой объект, способный действовать и воспринимать. В соответствии с этим, каждому агенту свойственны наборы сенсоров – то, с помощью чего агент воспринимает, и актуаторов – то, чем агент воздействует (на других агентов и внешнюю среду – окружение агента).

Любой агент обладает свойствами активности (способность к организации и реализации действий в соответствии с внутренним алгоритмом функционирования), автономности (относительная независимость от внешней среды) и целенаправленности (наличие собственных источников мотивации и целей).

Основные глобальные тренды развития бизнеса определяются концепцией Industry 4.0, суть которой – в использовании цифровых методов и средств для интегрированного управления всеми компонентами предприятия. Однако в ближайшей перспективе можно прогнозировать появление нового уклада –

Industry 5.0, который более ориентирован на внедрение систем искусственного интеллекта (ИИ) и кооперации роботов и людей в практику производства и состоит в переходе от «цифровой вещи» к «умной вещи» и «автономной вещи» [10].

Современные цифровые платформы нового поколения ориентированы на взаимодействие, включая как кооперацию, так и конкуренцию автономных вещей и предлагаемых ими сервисов, снабженных интеллектом для анализа ситуаций в реальном мире и в реальном времени, интеллектом для принятия решений и выработки планов, а также их согласования путем переговоров для разрешения конфликтов с себе подобными и людьми.

Цифровые платформы содержат стандартные системные сервисы, прикладные и внешние сервисы.

Стандартные системные сервисы поддерживают связность абстрактной сети автономных объектов (отношение соседства на множестве всех пар ее узлов, представленных на сетевом уровне программными агентами), информацию об именах (иногда – и об адресах) узлов (агентов) сети и информацию о сервисах, которыми они обладают. Это обычные функции системы, основанной на сервисах, однако их реализация может существенно зависеть от используемой технологии концептуализации, средств разработки и программной реализации.

В исследовании Городецкого В.И., Ларюхина В.Б. и Скобелева П.О. [4] авторы рассматривают мультиагентный подход к формированию цифровых платформ нового поколения и выделяют следующие стандартные функции платформы агентов:

- *сервис белых страниц*: включает директорий агентов и механизм их поиска. Директорий агентов каждому агенту мультиагентной системы (МАС) ставит в соответствие его имя и адрес;

- *сервис желтых страниц*: включает две компоненты – директорий сервисов (каждому сервису ставит в соответствие имя сервиса и список агентов, которые в состоянии его поставлять) и механизм поиска (реализует поиск сервисов и агентов, ими владеющих, по желтым страницам);

- *поддержка жизненного цикла агентов и сервисов*: директории агентов и сервисов должны поддерживать ссылочную модель, которая фиксирует создание агента с соответствующими сервисами, его регистрацию (именование), размещение, миграцию и уничтожение, фиксацию информации о доступности его сервисов. Иначе говоря, эти компоненты фиксируют все элементы жизненного цикла агентов МАС и доступных в ней сервисов;

- *язык коммуникаций*, поддерживаемый платформой: должен предоставлять средства для формального описания и интерпретации сообщений. Стандартным языком в МАС является ACL (Agent Communication Language), являющийся одной из основных составляющих стандарта FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents). Однако могут использоваться и другие языки, поскольку функции платформы строятся так, что они отделены от конкретной реализации языка коммуникаций;

- *транспорт сообщений*: данный элемент обеспечивает доставку сообщений (например, запрос на поиск сервисов и агентов, сервис, запрошенный агентом, компоненты сообщений, выполняющих функции координации поведения агентов МАС).

На рис. 1 представлена структура агентной платформы по FIPA. FIPA – международная организация, созданная в 1996 г. для поддержки продвижения коммерческих приложений технологии интеллектуальных агентов путем разработки открытых спецификаций, поддерживающих интероперабельность агентов и агентных сервисов.

Рис. 1. Структура агентной платформы

Агент – основное «действующее лицо» на агентной платформе (рис. 1), сочетает одну или более сервисных возможностей в унифицированной и интегрированной исполнительной модели, которая может включать доступ к внешнему программному обеспечению, людям-пользователям и коммуникационные возможности. Агент должен иметь как минимум одного владельца (например, на основе принадлежности к организации или человеку-владельцу), может поддерживать несколько понятий идентичности. Каждый агент имеет идентификатор (Agent Identifier – AID).

Система управления агентами (AMS) – обязательный компонент агентной платформы, выполняет супервизорное управление доступом к агентной платформе и ее использованием. В рамках платформы может быть только

одна AMS, которая поддерживает каталог идентификаторов агентов (AID), содержащих (кроме прочего) транспортные адреса агентов, зарегистрированных на данной агентной платформе. AMS предоставляет другим агентам сервис «белых страниц». Каждый агент должен зарегистрироваться у AMS для того, чтобы получить корректный AID.

Служба каталога (DF) также является обязательным компонентом агентной платформы, предоставляет агентам сервис «желтых страниц». На одной цифровой платформе может существовать несколько служб каталогов и они могут объединяться.

Служба транспортировки сообщений (MTS) поддерживает заданный по умолчанию метод взаимодействия агентов на различных цифровых платформах.

Software (стороннее программное обеспечение) – совокупность неагентного исполняемого кода, доступного через агента. Агенты могут обращаться к внешнему программному обеспечению, например, чтобы: добавить новые сервисы, приобрести новые коммуникационные протоколы, приобрести новые протоколы/алгоритмы безопасности, приобрести новые протоколы переговоров, обратиться к инструментам, поддерживающим миграцию и др.

Перечень прикладных сервисов цифровых платформ зависит от состава компонент и архитектуры конкретного предприятия, организации, а также от множества решаемых задач. Несмотря на специфичность прикладных сервисов в рамках конкретного объекта, можно выделить некоторые типовые прикладные сервисы, которые необходимы для большинства цифровых платформ [4]:

- *Сервис создания и поддержки единого семантического пространства знаний и данных.* Примером служит европейский проект Synchronicity [4], в рамках которого восемь крупных городов Европы пытаются построить общее семантическое пространство и приложения, работающие с данными на единой семантической основе, например, по транспорту или освещению улиц, вне зависимости от того, в каких структурах эти данные хранятся в каждом конкретном городе. Сервис использования знаний и данных единого информационного пространства следует рассматривать, как отдельный прикладной сервис в общем множестве сервисов поддержки единого информационного пространства знаний и данных предприятия, который позволяет выбирать и формировать механизм поиска ответов на запросы в терминах понятий, атрибутов и примеров онтологии для различных случаев использования знаний и данных.

- *Сервис виртуального рынка.* Практика показывает, что в производственных системах реальной сложности решение задачи планирования и распределения ресурсов на множестве потенциальных потребителей возможно только с привлечением принципов самоорганизации на основе концепции виртуального рынка и МАС. Более того, необходимость решения задач такого типа в процессе работы производственной системы возникает на постоянной основе.

- *Сервис поддержки новых протоколов.* Практически все задачи цифрового производства в концепции Industry 5.0 решаются на основе взаимодействия его компонент. В распределенной системе основным способом вычислений будут вычисления на основе взаимодействий, реализуемые автономными программными агентами по тем или иным протоколам. Поэтому для цифровых платформ важна способность к расширению множества протоколов, которые по отдельности или в некоторых комбинациях будут формировать новые сервисы.

- *Сервис логирования процессов* функционирования экосистемы для накопления данных о ее работе и *сервис обработки накопленных данных* для обнаружения новых знаний. Основу информационного наполнения цифровой платформы должны составлять знания, доступные всем компонентам через единое информационное пространство. База знаний и данных такой системы должна постоянно пополняться новыми знаниями, и средства решения этой задачи также должны быть в числе базовых прикладных сервисов цифровой платформы.

- *Подключение внешних сервисов и ресурсов.* Цифровая экосистема обязательно должна иметь доступ к богатым источникам сервисов и ресурсов, которые в настоящее время доступны, благодаря облачным технологиям и технологиям Интернета вещей. В настоящее время имеются и практически используются различные программные инструменты доступа к облачным ресурсам и сервисам, которые должны быть интегрированы в цифровую платформу.

Привлекательность платформенных решений, а точнее мультиагентных систем, состоит в том, что они способны решать сложные задачи, а также снижать издержки оптимизации и управления внутренними процессами. Применение платформенных решений позволяет не только увеличить эффективность внутренних бизнес-процессов, но и повысить уровень конкурентоспособности предприятия.

Современные цифровые платформы, построенные на принципах мультиагентных систем, имеют различную отраслевую принадлежность, охватывают широкий спектр задач, функционируют в рамках B2B, B2C, B2G рынков. Среди примеров реализации концепции цифровых платформ авторы работы [4] приводят разработки прикладных цифровых платформ различных назначений, проводимых с их участием:

1. *Цифровая платформа для управления грузоперевозками РЖД* предназначена для сквозного управления грузовыми перевозками. Целью данной платформы является построение открытой цифровой экосистемы, состоящей из набора автономных интеллектуальных систем (АИС) для распределенного управления полигонами, станциями, портами, поездами, локомотивами и бригадами машинистов, а также другими важными ресурсами инфраструктуры перевозок.

2. *Цифровая платформа нового поколения для управления разработками проектов НИОКР* – платформа по типу «проектного юбера» для управления

сотрудниками подразделений с элементами виртуального рынка, где сотрудники подразделений стремятся выполнить более дорогостоящие задачи, а задачи стремятся найти лучших сотрудников для их реализации.

3. *Цифровая платформа для управления отраслью растениеводства* включает АИС управления предприятиями растениеводства, которым необходимо получить индивидуальный доступ к АИС производителей удобрений и АИС поставщиков средств защиты растений, АИС транспортных компаний, АИС банковских и страховых компаний, АИС дронов и беспилотных комбайнов и других участников рынка растениеводства.

Среди цифровых платформ следует также выделить платформы для управления логистическими цепочками поставок и торговые площадки, маркетплейсы. В сфере логистики мультиагентная система предполагает объединение в виртуальную цепь взаимодействия всех физических участников цепи поставок в одну P2P-сеть, в рамках которой агенты получают друг от друга информацию о вариантах выполнения транспортно-логистических операций, принимают согласованные решения путем переговоров, устранения конфликтов и достижения наиболее выгодных для всех вариантов.

Среди торговых цифровых площадок в РФ наиболее популярными являются следующие маркетплейсы: Яндекс.Маркет, Ozon и Wildberries. Так, в мае 2022 г. крупнейшие российские площадки разрешили продажу продукции из списка товаров для параллельного импорта, утвержденного Минпромторгом 06.05.2022 г.

Целесообразно более подробно рассмотреть перечень участников мультиагентной системы, взаимодействующих в рамках цифрового сервиса Wildberries (табл. 1).

Таблица 1. Перечень основных агентов мультиагентной системы и их характеристики

Агент	Тип агента	Задачи агента
Агент поставщика	Агент потребности	Удовлетворить потребности в отгрузке и доставке товаров владельцу интернет магазина, с получением максимальной прибыли
Агент владельца интернет-магазина	Агент потребности	Удовлетворить потребности в отгрузке и доставке товаров грузополучателю, с получением максимальной прибыли
Агент складских операций	Агент возможности, управляющий агент	Управлять операциями перемещения товара на складе, группировкой заказа и его обработкой управление операциями с товарами: приемкой, отгрузкой и др.
Агент транспортного средства	Агент возможности (при получении заказов), агент потребности (при выборе места прибытия)	Сформировать загрузку транспортного средства заказами, выполнить перевозку в оговоренные сроки
Агент сортировки	Агент возможности	Проверить грузы на совместимость, принимать решения о вытесняемом грузе для направления в зону отгрузки, перераспределять грузы

Окончание табл. 1

Агент	Тип агента	Задачи агента
Агент маршрута, агент владельца инфраструктуры	Агент возможности	Выбрать маршрут, обеспечивающий минимальный пробег транспортного средства с грузом, с учетом множества факторов загрузки инфраструктуры
Агент отделения	Агент потребности	Своевременно выгрузить товар, сформировать отчет о доставке
Агент грузополучателя	Агент потребности	Оплатить и забрать поставку в соответствии с условиями договора

Источник: авторская разработка.

Проведенное исследование позволяет сделать выводы, что мультиагентные технологии способствуют высокой самоорганизации участников транспортно-логистических цепей поставок, участников торговых операций и иных предприятий и организаций, максимально быстрой реакции на внезапные непредвиденные изменения внешней и внутренней среды, сокращению времени решения спорных ситуаций, согласованности и гибкости в реализации планов деятельности экономических агентов, более быстрому оформлению и реализации заказов. На основе алгоритмов мультиагентных технологий прогнозируются экономические эффекты, возникающие при осуществлении бизнес-операций с применением цифровых сервисов безбумажного взаимодействия, оптимизирующие товародвижение по критериям срока и стоимости доставки, грузо- и товарооборота.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Использование в практике обеспечения эффективного взаимодействия экономических агентов современных технологических, информационных и цифровых решений, в частности применение цифровых платформ, дает возможность сократить время на коммуникации, снизить непроизводственные расходы и, таким образом, повысить уровень конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Цифровые платформы выступают той программно-коммуникационной средой, которая интегрирует все компоненты в единую систему, способную решать заданное множество задач. В связи с этим, главным сервисом цифровых платформ выступает интеграция знаний и данных системы в единое, не просто информационное, а семантическое пространство знаний и данных, с обеспечением единства понимания (интерпретации) в текущий момент времени всей используемой в ней терминологии, с поддержкой многоаспектности и целостности данных и знаний, к которым обращаются пользователи или программы.

Список литературы

1. Гелисханов, И.З. Цифровые платформы в экономике: сущность, модели, тенденции развития / И.З. Гелисханов, Т.Н. Юдина, А.В. Бабкин // Научно-технические ведомости СПбПУ. Экономические науки. – 2018. – №6. – С. 22-36.

2. Беляева, О.В. Управление внедрением инновационных цифровых технологий регионов / О.В. Беляева, А.С. Обухова, И.Г. Ершова // Вестник Академии знаний. – 2021. – № 6 (47). – С. 45-49.

3. Городецкий, В.И. Современное состояние и перспективы индустриальных применений многоагентных систем / В.И. Городецкий, О.Л. Бухвалов, П.О. Скобелев, И.В. Майоров // Управление большими системами. – 2017. – Вып. 66. – С. 94-157. – URL: http://www.kg.ru/wp-content/uploads/2016/02/44_УБС66_2017_Городецкий-В.И.-и-др._Совр.-сост-е-и-перспективы-индустр.-применений-многоагентных-систем.pdf (дата обращения: 15.12.2022).

4. Городецкий, В.И. Концептуальная модель цифровой платформы для киберфизического управления предприятием. Часть 2. Цифровые сервисы / В.И. Городецкий, В.Б. Ларюхин, П.О. Скобелев [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kg.ru/wp-content/uploads/2016/02/Статья-по-платформе-Часть-2_Published.pdf.

5. Дементьев, А.В. Применение цифровых платформ для совместной работы с пространственными данными / А.В. Дементьев // Молодой ученый. – 2022. – № 52 (447). – С. 9-11. – URL: <https://moluch.ru/archive/447/97878/> (дата обращения: 25.11.2022).

6. Обыденков, А.Ю. Анализ ключевых компонентов цифровых платформ. Экосистемно-стейкхолдерский подход / А.Ю. Обыденков, А.В. Козлов // Креативная экономика. – 2020. – Т. 14. – № 12. – С. 3229-3246. – URL: <https://creativeconomy.ru/lib/111258> (дата обращения: 15.12.2022).

7. Новикова, С.И. Механизм развития и оценка среды кооперационно-сетевых взаимодействий организаций сферы услуг на основе аутсорсинга / С. И. Новикова, Е. В. Щербенко // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2022. – №3-1. – С. 89-98. – URL: <https://vaael.ru/ru/article/view?id=2102> (дата обращения: 09.12.2022).

8. Обухова, А.С. Исследование тенденций и перспектив развития цифровой экономики / А.С. Обухова, О.А. Павлова, Я.В. Черных // Регион: системы, экономика, управление. – 2019. – № 3 (46). – С. 23-30.

9. Обухова, А.С. Цифровые платформы и их роль в инновационном развитии экономики / А.С. Обухова, Я.В. Черных // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2022. – Т. 12. – № 1. – С. 58–67.

10. Yes, Industry 5.0 is Already on the Horizon / MachineDesign. – URL: <https://www.machinedesign.com/industrial-automation/yes-industry-50-already-horizon> (дата обращения: 10.12.2022).

Поступила в редакцию 20.12.2022 г.